

СЛОВАРНО-ОРФОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Хамраева Г. А.

Узбекистан, г. Ташкент,

УзГУМЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19038248>

Ключевые слова: словарная работа, развитие речи, обучение письму, словарное слово, орфография.

Аннотация. Статья посвящена проблеме обучения русскому языку учащихся иноязычных групп. В работе рассматриваются виды словарно-орфографической работы, их применение при обучении русскому языку в иноязычных группах.

Речь человека считается специфическим зеркалом культуры и образованности. По речи говорящего возможно предопределять степень его мышления и становления в одном ряду с развитием нравственным, духовным, интеллектуальным. Развитие речи - это способ введения человека в культуру, условие его саморазвития, его способности обогащаться, познавать новое, впитывать ценности культуры. Весь поток познания идет по каналам языка: через слово усваиваются понятия, в формах языка основывается идея и речь. Речь, в свою очередь, является каналом развития интеллекта. Вот почему развитие речи является одной из составных частей будущего успеха учащихся. [2]

Работа по развитию речи многогранна. Обучение русскому языку учащихся иноязычных групп будет интересным и познавательным, если использовать разнообразные виды работ, в том числе и словарно-орфографическую работу. Например:

Творческое списывание. Творческое списывание обычно усложняется заданиями по развитию речи. Прежде чем проводить списывание, отрабатывается правописание орфограмм. Задание должно быть четко сформулировано и разъяснено учащимся.

А. И. Власенков отмечает, что ***правильное списывание*** – это не механическое списывание без ошибок, но и осмысление его значения и связи с другими словами предложения. Лучшим способом обучения правильному списыванию являются такие упражнения, как письмо по памяти. В ходе упражнений *письмо по памяти слов* выделяют несколько этапов: осмысление слова, разбор слова, запоминание, воспроизведение, запись. Такое *списывание* происходит быстрее и полноценнее, удерживая в памяти всё предложение. При этом тренируется слухоречевая память и зрительное внимание, развивается «орфографическая зоркость». Необходимым условием правильного списывания является самоконтроль. [1]

Обучение письму. Особые трудности в процессе обучения русскому языку учащихся иноязычных групп отмечаются при письме. Преодоление затруднений, связанных с обучением письму чрезвычайно важно, так как письмо является базовым навыком, без которого практически невозможно дальнейшее обучение. «***Письменная речь*** (чтение и письмо) представляют собой модель устной речи. В письменном слове буквы следуют в той же последовательности, что и звуки в устной речи. В связи с этим важным условием овладения *процессом чтения* является сформированность фонематического анализа структуры слова. Правильное, слитное чтение слога и слова предполагает умение анализировать звуковую структуру слога или слова. Прочитать слово – это значит представить соответствующее слово устной речи, зашифрованное буквами». [3]

Орфографическое правильное письмо предполагает умение находить, узнавать явления языка на основе, так называемого орфографического навыка, который помогает пишущему остановиться, задуматься, проверить себя. Орфографический навык создается в процессе длительных упражнений и основывается на более простых навыках и умениях, таких как: навык письма, умение анализировать слово с фонетической стороны, умение устанавливать морфемный состав слова и вычленять из слова орфограмму, требующую проверки; умение

подвести орфограмму под соответствующее ей правило. [3]

Выборочный диктант является одним из основных видов словарно-орфографической работы. Известны следующие виды диктантов: контрольные, обучающие, творческие, с языковым разбором текста и др. Представленный перечень диктантов носит условный характер, поскольку почти каждый из названных видов диктантов может быть и обучающим, и контрольным, и контрольно-обучающим. Применение перечисленных видов диктантов на занятиях по русскому языку активизирует деятельность учащихся.

При изучении словарных слов на занятиях русского языка можно использовать *пословицы, поговорки и фразеологизмы*. Такая работа вызывает большой интерес у учащихся иноязычных групп, расширяет их кругозор, словарный запас, развивает речь, мышление, память. Например:

Грамоте учиться – Всегда пригодится.

Слово «*грамота*» в переводе с греческого языка означает «чтение и письмо». С помощью пословиц и поговорок, устойчивых словосочетаний расширяется словарный запас языка, речь становится грамотной, красивой, остроумной и живой. [4]

Пословицы и поговорки появились ещё в давние времена. Это короткие, простые, но богатые по смыслу изречения. Они складывались народом ещё до того, как появилась на Руси грамота. В пословицах и поговорках заключена мудрость народа. Старинные пословицы и поговорки, «меткие» выражения живут в языке и сегодня. Русские писатели и поэты любили слушать, как говорит народ, и записывали пословицы, поговорки, фразеологические обороты. [4]

На занятиях русского языка в словарной работе также можно использовать загадки, ребусы, занимательные игры. Загадки и ребусы можно использовать как при знакомстве с новым словом, так и при повторении. Отгадывание загадок, разгадывание любых ребусов требует сообразительности, фантазии, четкой работы мысли. Использование на занятии такой формы работы способствует обогащению словарного запаса, развитию орфографической зоркости.

Например: вспомнить и записать словарное слово на заданную букву (вАгон, вЕлОсипед, вИнЕгрет, вОлейбол); из слова, которое состоит не менее чем из шести-семи букв, составить новые слова (*солнце - нос, сон*) и др.

При выполнении таких видов работ реализуются важные задачи: наглядное представление материала (яркое красочное оформление); применение развивающих методов обучения (анализ, сравнение, обобщение, классификация) и др.

Данные виды работ будут способствовать формированию у учащихся иноязычных групп осознанного навыка написания и правильного употребления словарных слов в устной и письменной речи, формированию устойчивого интереса к процессу познания.

References:

1. Власенков А. И. Развивающее обучение русскому языку. - М., 1993. – 258 с.
2. Грушников П. А. Орфографический словарь: Пособие для учащихся начальных классов. - 8-е изд. - М., 1996. - 80 с.
3. Лалаева Р. И., Венедиктова Л. В. «Дифференциальная диагностика и коррекция нарушений чтения и письма у младших школьников» СПб., 1997. - 96 с.
4. Русский язык: учебник для 3-го класса школ с узбекским и другими языками обучения / Н. Сергеева, О. Корчуганова. — 3-е повторное и переработанное издание. — Ташкент: Yangiyul Poligraph Service, 2019. - 144 с.